

OUR EXPERIENCE IN SURGICAL TREATMENT OF PENETRAL CHEST DEFORMATION**Andreev P. S.,***Candidate of Medical Sciences**State Autonomous Health Institution**"Children's Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan",***Skvortsov A. P.,***Doctor of Medical Sciences**State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"***Khabibyanov R.Ya.,***Doctor of Medical Sciences**State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"***Maleev M.V.***Candidate of Physical and Mathematical Sciences**State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"***НАШ ОПЫТ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВОРОНКООБРАЗНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ****Андреев П.С.***Кандидат медицинских наук**Государственное автономное учреждение здравоохранения**«Детская республиканская клиническая больница**Министерства здравоохранения Республики Татарстан»,***Скворцов А.П.***Доктор медицинских наук**Государственное автономное учреждение здравоохранения**«Республиканская клиническая больница Министерства**здравоохранения Республики Татарстан»***Хабибьянов Р.Я.***Доктор медицинских наук**Государственное автономное учреждение здравоохранения**«Республиканская клиническая больница Министерства**здравоохранения Республики Татарстан»***Малеев М.В.***Кандидат физико-математических наук**Государственное автономное учреждение здравоохранения**«Республиканская клиническая больница Министерства**здравоохранения Республики Татарстан»***Abstract**

The authors analyzed the treatment of 105 patients with pectus excavatum in children and adolescents aged 6-17 years. In 13 patients, thoracoplasty according to Nuss D. was performed, in 87 patients, surgical treatment was performed according to the method proposed by the authors. The proposed algorithm for the treatment of pectus excavatum is less traumatic and allows to reduce the rehabilitation period with the restoration of the shape of the rib cage in the shortest possible time.

Аннотация

Авторами проведен анализ лечения 105 пациентов с воронкообразной деформацией грудной клетки у детей и подростков в возрасте 6-17 лет. У 13 пациентов была выполнена торакопластика по Nuss D., у 87 пациентов проводилось оперативное лечение по предложенной авторами методике. Предложенный алгоритм лечения воронкообразной деформации грудной клетки малотравматичен, позволяет сократить сроки реабилитации с восстановлением формы реберного каркаса в наиболее короткие сроки.

Keywords: pectus excavatum, thoracoplasty, children and adolescents.**Ключевые слова:** воронкообразная деформация грудной клетки, торакопластика, дети и подростки.

Воронкообразная деформация грудной клетки (ВДГК) - тяжелое врожденное заболевание, которое заключается в западении грудины и передних отделов ребер, уплощением самой грудной клетки с уменьшением грудино-позвоночного расстояния, уменьшении объема грудной клетки, сдавлении жизненно важных органов (сердца и легких) и нарушении их функционирования. Ребра имеют избыточно наклонное или косое направление, вследствие чего изменяется, положение мышц грудной клетки, и диафрагмы, особенно передних отделов ее у места прикрепления к реберным дугам. В ряде случаев имеет место врожденное укорочение диафрагмы. Эти изменения приводят к снижению подвижности грудной клетки, уменьшению экскурсии диафрагм с возможностью развития парадоксального дыхания [4].

С возрастом дети приобретают довольно типичный вид: голова и шея выдаются вперед, у них астеническая конституция, слабо развита мышечная система, бледные кожные покровы. Больные отстают в весе и физическом развитии; живот выступает вперед, наблюдается вторичный компенсаторный кифоз и сколиоз. У пациентов с ВДГК страдает вентиляционно-респираторная функция легких из-за нарушения дренажа бронхиального дерева, наблюдаются частые бронхиты и пневмонии, нарастает косметическая деформация.

Значительные изменения наблюдаются со стороны сердечно-сосудистой системы. Помимо субъективных симптомов, выражающихся у детей в жалобах на быструю утомляемость, одышку при быстрой ходьбе и беге, колющие боли в области сердца, чувства «сдавления» и "замирания" сердца, учащении сердцебиений, головных болях, общей слабости и недомогании, у значительной части больных во всех возрастных группах наблюдаются функциональные нарушения: шумы в сердце, приглушение тонов, акцент второго тона на легочной артерии, тахикардия, изменение артериального и венозного давления, отклонения от нормы в электрокардиограмме. Наиболее информативным исследованием сердца считается эхо-кардиография, позволяющая уточнить морфологические и функциональные изменения сердца и его клапанного аппарата

Хирургическая коррекция является основным методом лечения тяжелых форм деформаций грудной клетки [1-7].

Актуальность

Воронкообразная деформация грудной клетки (ВДГК) встречается от 0,12 до 1 % у детей [1-3] и рассматривается как врожденный порок развития в виде дисхондроплазии грудинно-реберного каркаса грудной клетки в сочетании с дисплазией соединительной ткани. Различная степень выраженности косметического дефекта в виде западения грудины, искривления ребер приводит к уменьшению объема грудной клетки, сдавлению и смещению органов

средостения с нарушением функции дыхания и сердечной сосудистой недостаточности [4]. В настоящее время предпочтение отдается малоинвазивным реконструктивно-восстановительным оперативным вмешательствам с применением металлических имплантов. Наибольшее признание получила операция по Нассе, предложенная в 1998 г. [5, 7]. При ассиметричных тяжелых и ригидных формах ВДГК после применения данной операции в 40 % случаях в послеоперационном периоде развиваются осложнения в виде повреждения внутренних органов, пневмоторакса, плевритов [5, 7]. При ригидной форме ВДГК II-III степени у детей и подростков проведением оперативного лечения по Нассе не всегда удается устранить деформацию грудной клетки [5].

С целью снижения травматичности хирургического вмешательства профилактики интраоперационных осложнений и повышения возможности адекватной коррекции деформации грудной клетки была разработана технология малоинвазивной мобилизации грудинно-реберного комплекса

Цель исследования

1. Улучшение результатов лечения ВДГК
2. Усовершенствовать известные и разработать новые способы с обоснованием алгоритма лечения ВДГК у детей.

Задачи исследования

1. Провести анализ результатов лечения пациентов с ВДГК за последние 10 лет.
2. Систематизировать результаты лечения в зависимости от формы и степени тяжести ВДГК.
3. Определить тактику, показания к применению вида, способа оперативного лечения у пациентов с ВДГК.
4. Составить алгоритм лечения пациентов с ВДГК

Материал и методы исследования

1. Истории МКСБ пациентов с переломами проксимального отдела лучевой кости, госпитализированных в травматолого-ортопедическое (детское) отделение ГАУЗ РКБ МЗ РТ с 2009 по 2019.

2. Лучевые методы исследования:

- рентгенография грудной клетки;
- МРТ грудной клетки;
- РКТ грудной клетки.

Нами произведен анализ лечения 105 пациентов с ВДГК, госпитализированных в травматолого-ортопедическое (детское) отделение ГАУЗ РКБ МЗ РТ с 2009 по 2018 гг. По анамнезу ВДГК выявлялась после 10 лет, но в большинстве случаев обращение к профильному врачу специалисту по поводу данной деформации было в возрасте 14-17 лет. У 84 пациентов (80 %) ВДГК наблюдалась у мальчиков и у 21 (20%) случаев у девочек. Наиболее часто (54,8 %) торакопластика у мальчиков проводилась в возрасте 15-17 лет, у девочек в возрасте 11-14 лет (52,3%).

Таблица 1

Распределение пациентов по полу и возрасту

Пол	Возраст пациента, лет			Итого
	6-10	11-14	15-17	
Мальчики	6	32	46	84 (80%)
Девочки	1	11	9	21 (20%)
Всего	7	44	55	105

Тяжесть заболевания определялась не только выраженностью анатомической деформации грудной клетки, но и функциональными нарушениями со стороны сердечно-сосудистой системы. Характеристика косметической деформации грудной

клетки и степень западения грудной клетки проводилась определением грудино-позвоночного расстояния по Гижизикой.

Таблица 2

Распределение пациентов по степени деформации ДГК

Степень деформации ВДГК по Гижизикой	Возраст пациента, лет			Итого
	6-10	11-14	15-17	
I степень	0	0	2	2 (1,9%)
II степень	4	31	37	72 (68,6%)
III степень	3	12	16	31 (29,5%)
Всего	6	44	45	105

У 72 (68,6%) пациентов оперативное вмешательство выполнялось при II степени деформации по Гижизикой в возрасте 11-17 лет и лишь у 4 (5,5%) пациентов в возрасте 6-10 лет. У 31 (29,5%) пациента при III степени деформации торакопластика была произведена в возрасте 11-17 лет и лишь у 3 пациентов (3,2%) в первом десятилетии жизни. Оперативное лечение ВДГК у детей при II-III степени в 6-8 лет выполнялось при быстром прогрессировании косметического дефекта, с появлением жалоб на одышку, быструю утомляемость при физической нагрузке. У 2 (1,9%) пациентов, по их

настоянию, оперативное вмешательство произведено при I степени деформации по Гижизикой. Как правило, это была косметическая деформация, без функциональных нарушений. Хирургическое лечение является единственным эффективным методом коррекции деформаций грудной клетки [1-7]. У 13 пациентов проводилась оперативная коррекция деформации грудной клетки по Нассу. При выполнении оперативного вмешательства по данной методике необходимо принимать во внимание степень деформации, её мобильность при одномоментной коррекции.

Таблица 3

Распределение пациентов, оперированных по Nuss D.

Степень деформации ВДГК по Гижизикой	Возраст пациента, лет			Итого
	6-10	11-14	15-17	
I степень	0	0	2	2 (15,4%)
II степень	3	4		7 (53,8%)
III степень	1	2	1	4 (30,8%)
Всего	4	6	3	13

Хирургическое вмешательство проводили у 7 (53,8%) пациентов в возрасте 6-14 лет при II степени выраженности деформации и у 3 (23%) паци-

ентов с III степенью, при симметричных, мобильных формах ВДГК. У всех больных прослежены отдаленные результаты на сроках от 3 до 7 лет.

Таблица 4

Распределение пациентов по Nuss D. (отдаленные результаты)

Степень деформации ВДГК по Гижизикой	Возраст пациента, лет			Итого
	6-10	11-14	15-17	
I степень			1	1
Отлично			1	
Хорошо				
Удовлетворительно				
II степень	3	4		7
Отлично	3	3		6
Хорошо		1		1
Удовлетворительно				
III степень	1	2	2	5 (20%)
Отлично	1	1	1	
Хорошо		1	1	
Удовлетворительно				
Всего	4	6	3	13

У 10 (76,9%) пациентов с ВДГК II-III степени, оперированных в возрасте 6-14 лет с мобильной формой деформации, на отдаленных сроках получены хорошие и отличные результаты. У 3 (23,1%) пациентов с ВДГК II-III степени, оперированных по Нассу, в возрасте 15-17 лет с ригидной формой деформации, получены удовлетворительные результаты. При ригидных, ассиметричных формах ВДГК

II-III степени по Гжицицкой проводилось оперативное лечение по разработанной в отделении технологии (Патент РФ №2653264). Производилась мобилизация грудинно-реберного комплекса путем кривой Т-образной кортикотомии грудины, неполной парастеральной хондротомии ребер, Вторым этапом производилась одномоментная коррекция деформации с фиксацией загрудинно проведенным, погружным эндокорректором.

Таблица 5

Распределение пациентов оперированных по Патенту РФ №2653264

Степень деформации ВДГК по Гжицицкой	Возраст пациента, лет			Итого
	6-10	11-14	15-17	
I степень	0	0	1	1 (0,9%)
II степень	4	31	38	73 (69,5%)
III степень	2	12	16	31 (29,5%)
Всего	6	44	55	105

У 99 (94,3%) пациентов при ригидной форме ВДГК с II-III степени деформации по Гжицицкой операция выполнялась у пациентов старше 10 лет, из них у 55 (52%) оперативное лечение было произведено в возрасте 15-17 лет. Оперативное лечение выполнялось под общим обезболиванием. Длительность оперативного вмешательства составляла от 45 минут до 1 часа 20 минут. Кровопотеря составляла 30-50 мл и не требовала восполнения. Паци-

енты активизировались на 2-3 сутки после оперативного вмешательства и выписывались на 7-9 сутки после оперативного вмешательства на амбулаторное лечение. Эндокорректор удалялся через 8-12 месяцев. У 81 пациента, которым выполнена хирургическая коррекция ВДГК по разработанной технологии (Патент РФ №2653264), были прослежены отдаленные результаты на сроках от 3 до 7 лет.

Таблица 6

**Распределение пациентов оперированных по Патенту РФ №2653264
(отдаленные результаты)**

Степень деформации ВДГК по Гжицицкой	Возраст пациента, лет			Итого
	6-10	11-14	15-17	
I степень			1	1
Отлично			1	
Хорошо				
Удовлетворительно				
II степень		24	28	52
Отлично		19	16	35
Хорошо		5	12	17
Удовлетворительно				
III степень	3	9	16	28
Отлично	3	8	6	17
Хорошо		1	7	8
Удовлетворительно			3	3
Всего	3	33	45	81

У 35 (67,3%) пациентов со II степенью тяжести ВДГК отдаленные результаты были расценены как отличные, а у 17 (32,7%) пациентов хорошие. При ВДГК III степени по Гжицицкой оперативное вмешательство произведено у 16 (57,1%) пациентов в возрасте 15-17 лет у 9 (32,1%) пациентов в возрасте 11-14 лет и у 3 (10,7%) пациента в возрасте 6-10 лет. У 22 (78,6%) пациентов на отдаленных сроках результаты оценены как отличные и хорошие и у 6 (21,4%) пациентов как удовлетворительные.

Выводы

1. При лечении воронкообразной деформации грудной клетки должно отдаваться предпочтение малоинвазивным оперативным вмешательствам с использованием погружных металлоконструкций (эндокорректоров), обеспечивающих активный образ жизни пациента.

2. При мобильных формах ВДГК, показано применение оперативного вмешательства по Нассу.

3. У пациентов старшего возраста с ригидными, ассиметричными формами ВДГК для обеспечения мобильности и одномоментной коррекции деформации показано применение Т-образной неполной кортикотомии грудины, парастеральной хондротомии ребер с фиксацией погружными эндокорректорами.

4. Предложенный нами способы хирургической коррекции ВДГК малотравматичен, технически не сложен и обеспечивает стабильную фиксацию корригированной деформации грудной клетки на период формирования физиологического грудинно-реберного каркаса.

Список источников

1. Баиров Г.А., Джумабаев Д.У., Маршев И.А. Отдаленные результаты оперативного лечения детей с воронкообразной деформацией грудной клетки // Вестник хирургии имени Грекова, Т. 128. №4, 1982. С.96-102
2. Комолкин И.А. Значение возрастного аспекта в выборе показаний к оперативному лечению детей с воронкообразной деформацией грудной клетки // В кн.: Актуальные вопросы детской травматологии и ортопедии. — СПб., 2002. С.178-179
3. Виноградов А.В., Тиликин А.Е., Хаспеков Д.В. Перекрестная транспозиция реберных дуг новый способ лечения воронкообразной деформации грудной клетки // Детская хирургия, №4, 2001. С.4-10
4. Исаков Ю.Ф., Степанов Э.А., Михельсон В.А. Хирургические болезни у детей. - М.: Медицина, 1998. - 704 с.
5. Малахов О.А., Рудаков С.С., Лихотай К.А. Дефекты развития грудной клетки и их лечение // Вестник травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, №4, 2002. С.63-70
6. Урмонас В.К., Кондрашин Н.И. Воронкообразная грудная клетка. - Вильнюс, 1983. - 115 с.
7. Стальмахович В.Н., Дуденков В.В., Дюков А.А. Лечение воронкообразной деформации грудной клетки у детей // Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста. Т.5. Вып. 3, 2017. С.17-25